

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: México

Version 1

International
Science Council

Author:

Claudia Coronel Enríquez, ORCID [0000-0002-8773-495X](https://orcid.org/0000-0002-8773-495X)

Este trabajo está respaldado por un acuerdo de cooperación (DE-SC0021915) bajo la Oficina de Ciencia del Departamento de Energía de los EE. UU. (U.S. Department of Energy Office of Science).

Acerca del Sistema Mundial de Datos:

Fundado en 2008, el [World Data System](#) (WDS) es un organismo afiliado al Consejo Internacional de Ciencia (International Science Council - ISC). Su misión es mejorar las capacidades, el impacto y la sostenibilidad de sus repositorios miembros y servicios de datos fomentando comunidades confiables de repositorios científicos de datos. El WDS también tiene como objetivo fortalecer todo el ciclo de vida de la gestión de datos, asegurando que los datos de alta calidad respalden resultados de investigación de primera clase. Además, aboga por datos accesibles junto con una ciencia transparente y reproducible.

Acerca de la serie WDS sobre Políticas Relacionadas con Repositorios Científicos de Datos:

La [Serie de Políticas del World Data System](#) (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios científicos de datos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común.

Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con los repositorios de datos. Además, el WDS organizará seminarios web periódicos con expertos de varios países para discutir sus perspectivas únicas sobre las Políticas de Ciencia Abierta y cómo impactan en los repositorios de datos. Estas sesiones tienen como objetivo informar a investigadores y responsables políticos sobre cómo navegar eficazmente por los paisajes políticos internacionales.

Al desarrollar esta Serie de Políticas sobre Ciencia Abierta, el objetivo del WDS es crear vías para compartir conocimientos y mejorar los esfuerzos globales de colaboración científica. En última instancia, esperamos que este enfoque promueva la transparencia y asegure que la ciencia continúe trabajando hacia el bien común aprovechando la diversa experiencia internacional. Tenga en cuenta que los documentos en esta serie se actualizarán continuamente con nueva información emergente a medida que esté disponible. El World Data System agradece sus aportes a estos documentos, incluidas actualizaciones textuales, referencias, sugerencias políticas y correcciones de enlaces, enviando un correo electrónico a wds-ipo@utk.edu.

Cita sugerida:

Coronel-Enríquez, Claudia (2025). Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos: México. *WDS Series on Scientific Data Repository-related Policies*.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17201071>.

Índice

Acrónimos.....	2
Introducción.....	3
Políticas Relacionadas Con Repositorios De Datos Científicos	3
Bibliografía	7

Acronyms

CONACyT	Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
CONAHCyT	Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías
CONRICyT	Consortio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
CRMCyT	Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología
CUDI	Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet
Latindex	Sistema Regional de Información en línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
LGMHCTI	Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación)
PRONACES	Programas Nacionales Estratégicos
Redalyc	Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
REMERI	Red Mexicana de Repositorios Institucionales
SciELO	Scientific Electronic Library Online
SECIHTI	Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Introducción

La Serie de Políticas del World Data System (WDS) revisa las políticas específicas de cada país relacionadas con la gobernanza de los repositorios de datos científicos a nivel nacional. Documentar estas políticas de manera integral es fundamental para fomentar colaboraciones globales y avanzar en la ciencia para el bien común. Con este fin, el WDS se compromete a mantener y actualizar continuamente una lista de políticas nacionales de Ciencia Abierta relacionadas con repositorios de datos.

En México se resalta la importancia de la Ciencia abierta como un elemento clave para consolidar la política en el sector de Ciencia, Humanidades, Tecnología e innovación, mediante la asignación universal de becas para estudios de posgrado, el desarrollo de proyectos de ciencia básica, con enfoque de inclusión social e impacto regional y local; cuyos resultados sean públicos gratuitos y digitales, para avanzar al acceso universal al conocimiento, como derecho humano reconocido en la Constitución política del país (Vázquez, 2023).

Mediante la celebración de convenios y otros instrumentos de colaboración se coadyuva en la generación y difusión de conocimiento y ciencia abierta que contribuye a asegurar el ejercicio pleno y efectivo del derecho humano a la ciencia, en favor de la región de América Latina y el Caribe.

La Ley General en Materia de Humanidades Ciencias Tecnologías e Innovación, vigente a partir de mayo de 2023, valida el derecho humano a la ciencia, aplicando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el objetivo de que toda persona tenga acceso a los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica. Para asegurar el ejercicio de este derecho humano, las capacidades e infraestructuras del sector público de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se ponen al servicio de la población, su uso y aprovechamiento están sujetos al interés público.

Políticas Relacionadas con Repositorios de Datos Científicos

Las políticas relacionadas con repositorios de datos científicos específicas de México incluyen:

- Política pública de Ciencia Abierta

Con el propósito de actualizar y dar continuidad a su marco de gestión, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), revisó en noviembre de 2015, sus lineamientos

vigentes y avanzó en la Política pública en Ciencia Abierta, por lo que se incluyó además del Programa de Repositorios, establecido previamente, los programas de Comunicación Pública de la Ciencia; de Revistas; el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica; de Conectividad y, el Sistema Integrado de Información Científica y Desarrollo Tecnológico (CONACyT, 2017).

Desde 2010 se había conformado el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICYT). Las Universidades e Instituciones públicas de Investigación han participado del movimiento de Acceso Abierto desde entonces, principalmente para mejorar el acceso a publicaciones electrónicas (CONAHCyT, s.f.). A través del Programa de Revistas de la Política de Ciencia Abierta se estableció el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología (Sistema CRMcyT), mediante el registro y la evaluación periódica de las revistas científicas editadas en México, ya sean en formato electrónico o impreso, se busca elevar su calidad, visibilidad e impacto (CONACyT, s.f.).

La red de comunicación denominada Nicté que ha sido fortalecida a través del Programa de Conectividad, continua soportando la interconexión de banda ancha entre las Universidades y Centros de Investigación con las redes especializadas de educación, investigación y capacitación, tanto nacionales e internacionales para garantizar la generación de investigación de frontera (CUDI, s.f.).

El 09 de junio de 2017 se emitieron formalmente los Lineamientos Generales de Ciencia Abierta (CONACyT, 2017b). En estos lineamientos se establece que los principios fundamentales de Ciencia Abierta, son los siguientes: máxima apertura, máxima captación, transferencia del conocimiento y colaboración, máxima facilidad de acceso, costos mínimos o gratuidad, respeto a la seguridad nacional, propiedad Intelectual, confidencialidad y reserva de datos, secretos protegidos, entre otros derechos.

- Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGMHCTI) El CONAHCyT (acrónimo que resulta de incluir las Humanidades en la denominación de la autoridad del sector, a partir de 2022) y el Gobierno Federal, consideraron actualizar el marco jurídico en el sector, de esta forma, la nueva LGMHCTI fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de mayo de 2023 (Cámara de Diputados, 2023).

En la mencionada Ley se incluyó un conjunto de articulados que validan el acceso abierto a los resultados y beneficios de la ciencia. Los artículos 10, 14 y 56 se refieren al acceso universal y abierto al conocimiento científico y a sus beneficios sociales, así como la adecuación cultural y la seguridad ambiental de sus aplicaciones tecnológicas.

Los artículos 29, 33 y 47 se refieren a los mecanismos mediante los cuales se garantiza el acceso público al conocimiento y resultados de investigaciones financiadas por el Estado. El artículo 53 hace referencia a los Programas Nacionales Estratégicos (PRONACES), cuyos resultados deberán ponerse al alcance del público. También se hace referencia a los programas de publicaciones y acceso abierto a información científica mediante convenios y arreglos interinstitucionales.

En el Título IV, sobre el acceso abierto a la Información, el Capítulo II se refiere al Sistema Nacional de Información y conjunta los artículos 57 al 63. En ellos se incorpora la pertinencia, valor y obligación de implementar y consolidar diversas plataformas para el acceso abierto de los resultados de investigación mediante repositorios institucionales, el Repositorio Nacional, los Ecosistemas Informáticos que concentren la información de los PRONACES y de una plataforma de transparencia sobre la gestión del sector.

- Reglamento interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación SECIHTI

En enero de 2025 se publicó el Reglamento interno de la nueva SECIHTI, instancia que sustituye al anterior CONAHCyT. Sus lineamientos representan una continuidad de la política del sector con programas como los Laboratorios Nacionales que refuerzan la infraestructura científica pública y coadyuvan a garantizar los principios de Ciencia Abierta (Presidencia de la República, 2025).

De acuerdo con el artículo 11 del reglamento, corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación promover la calidad de la investigación, los desarrollos tecnológicos, el acceso social a sus beneficios y al conocimiento científico y humanístico; para ello deberá establecer estrategias de acceso abierto al conocimiento resultado de la financiación del estado.

En el artículo 20 se establece que la Dirección General de Centros Públicos de Investigación y Laboratorios Nacionales deberá estimular el establecimiento de estrategias de acceso abierto a todos los resultados y materiales desarrollados en el Sistema Nacional de Centros Públicos; se consolidan entre otros, los Programas de Laboratorios Nacionales y los Repositorios Nacional e Institucionales.

Por su parte, en el artículo 21 se especifica que la Dirección General de Programas Prioritarios, a través de los PRONACES, debe fomentar la investigación, difusión, y desarrollo de proyectos científicos, y también el acceso abierto a la información que derive de dichas actividades. Para ello, se establece la implementación de Ecosistemas Nacionales Informáticos u otras plataformas similares, en homologación con la LGMHCTI.

Según el artículo 22, la Dirección General de Sistemas Nacionales de Información Científica es el área que coordinará el diseño e implementación de los sistemas de información y acceso abierto referidos previamente.

- Avances en la Ciencia Abierta en México:
 - A. Alrededor de 70% de las Instituciones Educación Superior cuentan con un algún tipo de Repositorio, portal de revistas que usan mayormente infraestructuras abiertas y software open source, tales como, Dspace, Dataverse, OJS o VIVO (Vázquez, 2022),
 - B. Hay experiencia en publicaciones abiertas, tales como REMERI (vía verde), Latindex y Redalyc (vía diamante),
 - C. El sistema SciELO desarrolla un repositorio de preprints y un repositorio de datos, los cuales no son exclusivos de revistas incluidas en las colecciones SciELO.

- Acciones pendientes:
 1. Fortalecer la Política de Ciencia Abierta, especialmente alinear programas de apoyo a la investigación como el SNI y de las infraestructuras editoriales hacia los principios de Ciencia Abierta para promover su aplicación generalizada. Se debe hacer énfasis en la aceptación de Preprints, depósito de datos abiertos y revisión abierta (Zetter, Díaz, Garrido, Gallegos, & Rivera, 2024),
 2. Continuidad en la estrategia nacional del sector para el fortalecimiento de los Repositorios Institucionales y/o de Datos y al Repositorio Nacional,
 3. Difundir los proyectos de Ciencia Abierta ciudadana,
 4. Alinear la normatividad de las Instituciones Públicas de Educación Superior y de Investigación a los principios de Ciencia Abierta.

Bibliografía

- Cámara de Diputados, H. C. (08 de mayo de 2023). *Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación*. CDMX, México: Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://www.dof.gob.mx/index.php#gsc.tab=0>
- CONACyT. (09 de junio de 2017). *Libro Blanco: Política Pública Ciencia Abierta*. CDMX, México: CONACyT. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de https://conahcyt.mx/wp-content/uploads/transparencia/planes_programas_informes/libros_blanco/Ciencia_Abierta.pdf
- CONACyT. (9 de junio de 2017b). *Lineamientos Generales de Ciencia Abierta*. CDMX, México: CONACyT. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de https://repositorionacionalcti.mx/docs/normatividad/lineamientos_Generales_de_Ciencia_Abierta.pdf
- CONACyT. (s.f.). *Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://www.revistascytconacyt.mx/index.php/inicio>
- CONAHcyT. (s.f.). *Consortio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://www.conricyt.mx/>
- CUDI. (s.f.). *Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet*. Recuperado el 31 de marzo de 2025, de <https://cudi.edu.mx/>
- Presidencia de la República. (24 January 2025). *Reglamento Interior de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación*. CDMX, México: Diario Oficial de la Nación. 31 de marzo de 2025, de <https://www.dof.gob.mx/index.php#gsc.tab=0>
- Vázquez, R. (2022). Development and characterisation of CRIS systems in Latin America: Preliminary results of diagnostic survey. *Procedia Computer Science*, 211, 267-276. doi:<https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.10.201>
- Vázquez, R. (octubre de 2023). *Marco de Ley de Acceso Abierto e Iniciativas de Ciencia Abierta en México*. Montevideo, Uruguay. 31 de marzo de 2025, de https://biredial.istec.org/wp-content/uploads/sites/14/2023/07/Presentacion-Mesa-Politicas-CA_MexicoRepositorios.pdf
- Zetter, J., Díaz, J. C., Garrido, P., Gallegos, M., & Rivera, F. (2024). Projeto SciELO Observatório México: definição e medição da aplicação das práticas propostas pela Ciência Aberta. *SciELO Preprints*. doi:<https://doi.org/10.1590/SciELOPreprints.8844>

World Data System International Program Office

1345 Circle Park Drive
Communications Building
Knoxville, TN 37996-0341
01-865-974-2156

Email: wds-ipo@utk.edu
Website: worlddatasystem.org
Instagram: @wds_ipo
LinkedIn: @company/world-data-system
X (formerly Twitter): @ISC_WDS
Vimeo: @worlddatasystem

**International
Science Council**